

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

3. Bybee, J., Perkins, R., & Pagliuca, W. (1994). *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World*. University of Chicago Press.
4. Binnick, R. I. (1991). *Time and the Verb: A Guide to Tense and Aspect*. Oxford University Press.
5. Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. (2014). *Halliday's Introduction to Functional Grammar* (4th ed.). Routledge.
6. Palmer, F. R. (2001). *Mood and Modality* (2nd ed.). Cambridge University Press.
7. Smith, C. S. (1997). *The Parameter of Aspect*. Kluwer Academic Publishers.
8. Hopper, P. J., & Thompson, S. A. (1980). *Transitivity in Grammar and Discourse*. *Language*, 56(2), 251–299.
9. Levin, B., & Rappaport Hovav, M. (2005). *Argument Realization*. Cambridge University Press.
10. Lyons, J. (1977). *Semantics* (Vols. 1–2). Cambridge University Press.
11. Shayzakov, G. (2025). INGLIZ TILIDA ZAMON KATEGORIYASINING FUNKSIONAL-SEMANTIK TIZIMI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 123-125.
12. Muhtarovich, S. G. U. (2022). Historical and genetic roots of the game “oq terakmi, kuk terak”.
13. Шайзаков, Г. (2021). Детский фольклор как основа обучения чтению и анализу текста. *Общество и инновации*, 2(3/S), 393-401.

ERNEST HEMINGUEYNING “CHOL VA DENGIZ” ASARI HAQIDA

*Tojiyev Xonimqul,
GulDU dotsenti
Nazarova Mohina,
GulDU 1-kurs talabasi*

Annotatsiya. “Chol va dengiz” (Ernest Heminguey) asarining kitob tahlili muallifning kuchli va zaif tomonlarini tushunishga qaratilgan. Tahlil asarning ichki (intrinsik) jihatlariga e’tibor qaratadi. Bu jihatlar – qahramon, makon (setting), ziddiyat (konflikt) va mavzudan iborat. Asarning kuchli va zaif tomonlarini yoritishga qaratiladi. Muallif asarni bosh qahramon – Santyago obrazi orqali tasvirlaydi. Hikoya Santyagoning baliq ovi asosiga qurilgan bo‘lib, undagi barcha ziddiyatlar ham aynan shu yo‘l – uslub asosida yuzaga keladi. Bundan tashqari, Santyago obrazi orqali yozuvchi o‘zining dunyoqarashi, g‘oyasini, Santyagoning ichki o‘ylarini ochib beradi. Garchi hikoya juda sodda ko‘rinar va ba’zi o‘quvchilarga zerikarli tuyulishi mumkin bo‘lsa-da,

unda zamonaviy jamiyatda yashayotgan insonlar uchun muhim bo'lgan saboq va odob-axloq ko'tarilgan.

Kalit so'zlar: Ernest heminguey, "Chol va dengiz", insoniy g'urur, ziddiyatlar, saboq, odob-axloq, hayot uchun kurashish, kuchli va zaif tomonlar.

Abstract. This article presents a book analysis of *The Old Man and the Sea* by Ernest Hemingway, aiming to understand its strengths and weaknesses. The analysis focuses on the intrinsic elements of the work, including character, setting, conflict, and theme. The author portrays the narrative through the main character, Santiago, whose fishing journey forms the basis of the story and its central conflicts. Through Santiago's character, the writer reveals his worldview, ideas, and the protagonist's inner thoughts. Although the story may appear simple and even monotonous to some readers, it conveys important lessons and moral values relevant to individuals living in modern society.

Keywords. Ernest Hemingway, *The Old Man and the Sea*, human dignity, conflicts, lesson, morality, struggle for life, strengths, weaknesses.

1.Yozishning kelib chiqishi va maqsadi

"Chol va dengiz" dunyodagi eng mashhur olam kitoblaridan biridir. Rostini aytсам, uni birinchi marta o'qiganimda sal zerikarli deb o'ylagandim, lekin keyinchalik unda juda ko'p yashirin ma'nolar borligini anglab, asardan zavqlana boshladim. Roman chol bilan marlin baliq o'rtasidagi kurashni tasvirlaydi. Cholning sa'y-harakati va qat'iyati bizga katta saboq beradi. Ushbu roman Pulitzer Prize va Nobel Prize bilan taqdirlangan. Men bu asarning haqiqiy qiymatini uni tahlil qilganimdan keyingina to'liq angladim. Ushbu maqolaning maqsadi "Chol va dengiz" romaniga sharh berish, shuningdek, undagi kuchli tomonlar (qahramon, syujet va mavzu) hamda zaif tomonlarni tahlil qilishdir.

Kitobning qisqacha mazmuni

"Chol va dengiz" asarida Santyago ismli baliqchi chol haqida hikoya qilinadi. U kichik qayiqda Gulf Stream hududida yolg'iz suzib yuradi. U 84 kun davomida birorta ham baliq tuta olmaydi. Dastlabki 40 kun davomida u yosh bola – Manolin bilan birga baliq ovlagan, ammo keyinchalik bolaning ota-onasi qari baliqchiga ishonmay, uni omadsiz deb hisoblashadi. Ular o'g'illari – Manolinni boshqa qayiqda ishlashga majbur qilishadi. Yangi qayiqchi bilan birinchi haftadayoq katta baliqlar tutadi, ammo Santyago esa hanuz baliqsiz qaytardi. Bu holat bolani juda xafa qiladi. Shunga qaramay, u har kuni Santyagoga yordam beradi, uning baliq ovlash jihozlarini tartibga soladi va unga g'amxo'rlik qiladi. Santyagoni boshqa baliqchilar masxara qilishadi, biroq u bunga e'tibor bermaydi. U bola bilan tez-tez suhbatlashadi, ayniqsa beysbol haqida gaplashishni yoqtiradi Santyago ertasi kuni uzoqroqqa borib, katta baliq tutishga qaror qiladi. 85-kuni u yolg'iz o'zi dengizga yo'l oladi. Ikki kun davomida hech narsa tutolmaydi, ammo uchinchi kuni nihoyat juda katta baliqni ilg'aydi. Baliq shunchalik ulkan ediki, qayiqni sudrab ketadi. Santyago ikki kun davomida baliq bilan kurashib,

oxir-oqibat uni yengadi. Uyga qaytayotganida esa akulalar baliqqa hujum qiladi. U bir nechta akulani o'ldiradi, lekin qurollari yo'qoladi va u yangi qurol yasashga majbur bo'ladi. U baliqni yo'qotmaslik uchun oxirigacha kurashadi, ammo ko'plab sabab baliqning faqat boshi va dumigina qoladi. Shunga qaramay, Santyago o'z harakatlaridan mamnun bo'ladi. Oxir-oqibat u portga yetib keladi va holdan toyib uxlab qoladi. Boshqa baliqchilar baliqning kattaligidan hayratda qolishadi. Bola esa Santyago uchun xavotirlanib yig'laydi, unga qahva va gazeta olib keladi. Ular yana birga baliq ovlashga kelishib olishadi. Hikoya oxirida Santyago sherlar haqida tush ko'radi.

1. Asarning kuchli tomonlari:

1.1 Qahramonlar

Adabiyotda qahramonlar ikki turga bo'linadi: oddiy (flat) va murakkab (round) qahramonlar. Oddiy qahramon – o'zgarmas xususiyatga ega, sodda tasvirlangan obraz bo'lsa, murakkab qahramon – xarakteri rivojlanib boradigan, ko'p qirrali obrazdir.

Murakkab qahramon odatda bosh qahramon bo'lib, u o'quvchida turli his-tuyg'ularni uyg'otadi, ko'pincha kutilmagan jihatlari bilan ajralib turadi. Oddiy qahramon esa o'zgarmas bo'lib, uni tushunish oson.

Asarda ikkita asosiy qahramon bor: Santyago va Manolin. Santyago – bosh qahramon bo'lib, muallif uning xarakterini bevosita emas, balki harakatlari va so'zlari orqali ochib beradi.

Santyago mustaqil inson. U boshqalarga aralashmaydi, faqat o'z ishiga e'tibor qaratadi. U baliq ovlayotganda ko'p gapirmaydi, faqat zarur paytdagina so'zlaydi. Bu uning yolg'iz ishlashni afzal ko'rishidan.

Santyago o'ta sabrli inson. U goho omadi chopmasa ham, hech qachon umidini yo'qotmaydi. U har doim katta baliq tutishiga ishonadi va bunga tayyor turadi. Uning qat'iyati va irodasi asarning eng kuchli jihatlardan biridir.

“Chol va dengiz” asarida Santyagoning qat'iyati quyidagi fikr orqali yanada yaqqol ko'rinadi: “Omad kelganda, sen tayyor bo'lishing kerak.” (Hemingway, 1954: 08). Bu orqali uning baliq ovlashga bo'lgan kuchli ishtiyoqi namoyon bo'ladi. U uzoq vaqt davomida hech narsa tutolmasa ham, ijobiy fikrlashda davom etadi. Agar unda ishtiyoq bo'lmaganida, u bunday sabr-toqat bilan davom eta olmagandi.

Santyago tabiatni sevadi, lekin shu bilan birga unda maqsad va intilish bor. U ba'zan tabiat bilan “gaplashadi”, bu esa dastlab tushunarsiz tuyuladi. U tutgan marlin baliqqa rahmi keladi, ammo baribir uni o'ldirishga majbur. Bu holat uning ichki qarama-qarshiligini ko'rsatadi.

Uchinchi kun oxirida u koinot va inson o'rni haqida o'ylaydi. U baliqqa achinadi, lekin uni o'ldirishga qat'iy qaror qiladi, chunki bu uning hayotini mazmunli qiladi. Bu yerda tabiatdagi shafqatsizlik va insonning yashash uchun kurashi o'rtasidagi ziddiyat ko'rsatiladi. Santyago uchun raqibi (marlin) hurmatga loyiq, hatto u kim kimni yengishi muhim emas deb hisoblaydi.

1.2 Ziddiyat – Konflikt

Ziddiyat – bu asardagi qarama-qarshiliklar to‘qnashuvi bo‘lib, u voqealarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ziddiyat ichki (inner) va tashqi (external) turlarga bo‘linadi.

Ichki ziddiyat – insonning o‘z ichidagi kurashi (ikkilanish, qo‘rquv, umidsizlik va boshqalar).

Tashqi ziddiyat – qahramonlar o‘rtasidagi yoki qahramon va muhit o‘rtasidagi qarama-qarshilik.

Asardagi asosiy ziddiyat – Santyagoning ichki kurashidir. U katta baliq tutish istagi bilan charchoq va taslim bo‘lish hissi o‘rtasida kurashadi. Bundan tashqari, u marlin baliq va akulalar bilan ham tashqi kurash olib boradi. Santyago jamiyat bilan ham ziddiyatga kirishadi. U boshqalarning fikriga unchalik ahamiyat bermaydi va o‘z yo‘lidan boradi. U o‘zining g‘alati ko‘rinadigan harakatlarini tushunsa ham, jamiyat qoidalariga moslashishni istamaydi. Bu orqali muallif jamiyatning bir xillikka intilishi muammosini ko‘rsatadi. Santyagoning ichki ziddiyati ayniqsa chuqur: u baliqni sevadi, lekin yashash uchun uni o‘ldirishga majbur. Bu esa hayotiy paradoksni — sevgi va zarurat o‘rtasidagi qarama-qarshilikni ifodalaydi.

2. Asarning zaif tomonlari

Rostini aytganda, bu asarda kamchiliklar unchalik ko‘p emas. Chunki u Pulitzer Prize va Nobel Prize in Literature bilan taqdirlangan mashhur asardir.

Shunga qaramay, ba’zi kamchiliklar mavjud:

syujet juda sodda bo‘lib, ba’zi o‘quvchilar uchun zerikarli tuyulishi mumkin;

voqealar rivoji sekin kechadi, bu esa keskinlikni kamaytiradi;

asardagi yashirin ma’nolarni tushunish oson emas, ayniqsa yosh o‘quvchilar uchun.

Agar o‘quvchi asarni chuqur tahlil qilsa, undagi ramziy ma’nolar (dengiz, baliq, akulalar) orqali juda ko‘p hayotiy saboqlarni olsa bo‘ladi. Aks holda, asar yuzaki qaralganda oddiy hikoya bo‘lib tuyuladi.

Xulosa

Yuqoridagilardan kelib chiqib, *The Old Man and the Sea* asarining buyukligini ta’kidlashni istayman. Ushbu roman meni ingliz adabiyoti olamiga olib kirgan asar bo‘ldi. Dastlab u juda sodda va hatto zerikarli ko‘rinishi mumkin, ammo unda jamiyat va inson xarakterini aks ettiruvchi ko‘plab yashirin ma’nolar mavjud. Hikoya portdagi oddiy hayotdan boshlanib, Santyagoning baliq tutish yo‘lidagi sayohati va kurashlari orqali rivojlanadi hamda oxir-oqibat uning g‘alabasi va ichki qoniqishi bilan yakunlanadi. Asar bosh qahramon – Santyago obrazi orqali rivojlangan. U qari baliqchi sifatida tasvirlanadi. Manolindan tashqari deyarli hamma uni omadsiz deb hisoblaydi. Uning yolg‘iz dengizga chiqishi boshqalarga befoyda va xavfli tuyuladi. Shunga qaramay, u ulkan marlin va akulalar bilan yolg‘iz kurashib, oxir-oqibat maqsadiga

erishadi, garchi baliqning faqat boshi va dumi qolgan bo'lsa ham. Men bu asardan uchta asosiy saboq oldim: **sabr, jasorat va do'stlik**. Santyago jasur inson edi – u qulaylikdan ko'ra sarguzashtni tanladi. Rostini aytsam, uning yo'li har doim ham oqilona emasdek tuyuladi, lekin u bizga sharaf va qadr-qimmatning naqadar muhimligini ko'rsatadi. Muallif Ernest Hemingway orqali berilgan asosiy xabar — bu sinovlarga qarshi turish va o'zini hurmat qilishdir. Santyago juda sabrli inson hamdir. U katta baliq bilan og'ir kurash olib borsa-da, taslim bo'lmaydi. Bu esa sabr oxir-oqibat qoniqish va baxt keltirishini anglatadi. Hayotda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelamiz va ko'pincha taslim bo'lamiz. Santyagoning hayoti esa bizni umidsizlikka tushmaslikka undaydi. Shuningdek, Santyago va Manolin o'rtasidagi do'stlik juda muhim. Zamonaviy jamiyatda ishonch va hurmatni saqlash qiyin, ammo Manolin obrazi bizga sadoqat va ishonchning qadrini eslatadi. Xulosa qilib aytganda, bu asarni o'qishni tavsiya qilaman. U nafaqat mashhur va qiziqarli, balki chuqur ma'naviy saboqlarga boy. Santyagoning mashhur so'zi hanuzgacha ruhlantiradi: *“Insonni yo'q qilish mumkin, lekin uni yengib bo'lmaydi.”*

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Paul, Steve, Gail Sinclair, and Steven Trout eds. War + Ink: New Perspectives on Ernest Hemingway's Early Life and Writings. Kent, OH: The Kent State University Press, 2014, p. x.
2. Owen, Richard. Hemingway in Italy. London: Haus Publishing, 2017, p. 122.
3. Owen, Richard. Hemingway in Italy. London: Haus Publishing, 2017, p. 164.
4. Curnutt, Kirk, and Gail D. Sinclair, eds. Key West Hemingway: A Reassessment. Gainesville, FL: University Press of Florida, 2009, p. 4.
5. Bradford, Richard. The Man Who Wasn't There: A Life of Ernest Hemingway. New York, NY: I. B. Tauris & Co. Ltd, 2019, p. 4.

PRAGMALINGUISTICS AS THE EVOLUTION OF A CONCEPT AND A SUBJECT OF RESEARCH

*Khakimova Shokhista Raimovna,
PhD, Associate Professor, of English language
and literature department of
Gulistan State University (Uzbekistan)*

Abstract. This article explores the origins and development of linguistic pragmatics as an independent field within semiotics and linguistics. The article also, highlights the interdisciplinary nature of pragmalinguistics, which emerged at the intersection of linguistics, psycholinguistics, and philosophy. Special attention is given to the role of context, communicative intentions, and the interaction between speaker and listener in shaping meaning.